

保加利亚共产党员格奥尔基耶娃在中国共产党领导下如何统治世界的

格奥尔基耶娃 1953 年出生于保加利亚，1977-1993 年索非亚国家经济与世界经济大学的副教授，很可能属于保加利亚这个社会主义国家的共产党高干，中共国外交部网站信息确认，1944 年-1989 年保加利亚国名是保加利亚人民共和国，保加利亚共产党执政，直到东欧剧变后 1990 年改名为保加利亚共和国。

Georgieva was born in 1953 in Bulgaria where Bulgarian Communist Party reined from 1944-1989 and an associate professor at Sofia National University of Economics and World Economics from 1977-1993. She was probably a high-ranking communist party member in Bulgaria.

- 6 Other activities
 - 6.1 European Union institutions
 - 6.2 Non-profit organizations
- 7 Personal life
- 8 References
 - 8.1 Bibliography
- 9 External links

Early life and education [edit]

Georgieva was born in Sofia into a family of bureaucrats.^[4] Her father was a civil engineer who supervised state road-building projects,^[5] and her grandfather was a prominent Bulgarian revolutionary, Ivan Karshovski.^[6]

Georgieva holds a PhD in Economics and an MA in Political Economy and Sociology from the Karl Marx Higher Institute of Economics (now called University of National and World Economy) in Sofia.^{[7][8]} Her thesis was on "Environmental Protection Policy and Economic Growth in the USA". She also did postgraduate research and studies in natural resource economics and environmental policy at the London School of Economics in the late 1980s and at the Massachusetts Institute of Technology.^[9] She has written over 100 academic papers and has also authored a microeconomics textbook.^[10]

She held a range of academic and consulting positions in Bulgaria and the US, and has made presentations at the Australian National University, Massachusetts Institute of Technology, Tsinghua University, Yale University, Harvard University, London School of Economics, and the University of the South Pacific.^[11] Georgieva is fluent in Bulgarian, English, and Russian, and can also speak some French.^[12]

保加利亚

保加利亚国家概况

(最近更新时间: 2021年7月)

国家概况	
双边关系	【国名】保加利亚共和国 (The Republic of Bulgaria, Република България)
相关新闻	【面积】11.1万平方公里。
发言人有关谈话	【人口】695万人 (2019年)。保加利亚族占84%、土耳其族占9%，罗姆族占5%，马其顿族、亚美尼亚族等占2%。保加利亚语为官方语言，土耳其语为主要少数民族语言。居民中85%信奉东正教，13%信奉伊斯兰教，其他信奉天主教和新教等。
讲话	
文件	
外交机构信息	【首都】索非亚 (София)，人口124.2万人 (2019年)。

格奥尔基耶娃女士1993年担任世界银行的环境经济学家，自此开始她的公共服务职业生涯。她在世界银行工作了17年，曾出任多个高级别职务，包括可持续发展局局长、俄罗斯联邦局局长、环境局局长、东亚和太平洋地区环境与社会发展局局长，并于2008年出任副行长兼机构秘书长。担任副行长兼机构秘书长期间，她负责世界银行集团高级管理层、执董会和股东成员国之间的沟通工作。

格奥尔基耶娃女士在诸多国际委员会中任职，包括全球气候适应委员会联合主席以及联合国秘书长人道主义融资高级别委员会联合主席。格奥尔基耶娃女士是100多本环境和经济政策出版物的作者或合著者，包括宏观和微观经济学教材。

格奥尔基耶娃女士1953年出生于保加利亚索非亚，拥有索非亚国家经济与世界经济大学的经济科学博士以及政治经济学与社会学硕士学位，并于1977-1993年担任该校副教授。在学术生涯中，她曾担任伦敦政治经济学院和麻省理工学院的访问学者。

保加利亚首都是索非亚，索非亚国家经济与世界经济大学，以前名字是卡尔马克思高级经济所。这个保加利亚共产党员曾担任欧盟委员会主管预算与人力资源的副主席，参与制定了欧盟议程，监督欧盟 1610 亿欧元的预算和 33,000 名

员工，并负责管理欧盟应对欧元区债务危机和 2015 年难民危机的工作。欧盟的问题有原因。

Sofia National University of Economics and World Economics was a Karl Marx Institute. The Bulgarian Communist Party member served as EU's Vice-Chairman in charge of budget, supervised EU's €161 billion budget and managed EU's response to refugee crisis. A communist messed EU.

克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃

English العربية español français 日本語 русский български

克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 总裁

克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃目前担任国际货币基金组织总裁，她于2019年9月25日当选并于2019年10月1日出任此职。

加入国际货币基金组织以前，格奥尔基耶娃女士从2017年1月到2019年9月担任世界银行首席执行官，期间曾担任世界银行集团临时行长三个月。

此前，格奥尔基耶娃女士曾担任**欧盟委员会主管预算与人力资源的副主席**，参与制定了欧盟议程。担任此职期间，她负责监督欧盟1610亿欧元（1750亿美元）的预算和33,000名员工，并负责管理欧盟应对欧元区债务危机和2015年难民危机的工作。在此之前，她曾出任国际合作、人道援助和危机应对专员，管理着世界上规模最大的人道主义援助预算之一。

格奥尔基耶娃女士1993年担任世界银行的环境经济学家，自此开始她的公共服务职业

格奥尔基耶娃在世界银行工作了 17 年，曾出任多个高级别职务，包括可持续发展局局长、俄罗斯联邦局局长、环境局局长、东亚和太平洋地区环境与社会发展局局长，并于 2008 年出任副行长兼机构秘书长。也是全球气候适应委员会联合主席以及联合国秘书长人道主义融资高级别委员会联合主席。俄罗斯可能也被其在世行期间坑过，共产党能放过从苏联独立的俄罗斯吗？

Georgieva worked for World Bank 17 years, including as Director of Sustainable Development Bureau, Director of Russia Bureau, Director of Environment Bureau and of the Environment and Social Development Bureau of East Asia and Pacific. The communist messed Russia which was separated from USSR.

In 2008, Georgieva served as the vice president and secretary-general of World Bank. She co-chaired Global Climate Adaptation Committee and UN Secretary-General's High-Level Committee on Humanitarian Financing. The communist messed UN.

格奥尔基耶娃女士1993年担任世界银行的环境经济学家，自此开始她的公共服务职业生涯。她在世界银行工作了17年，曾出任多个高级别职务，包括可持续发展局局长、俄罗斯联邦局局长、环境局局长、东亚和太平洋地区环境与社会发展局局长，并于2008年出任副行长兼机构秘书长。担任副行长兼机构秘书长期间，她负责世界银行集团高级管理层、执董会和股东成员国之间的沟通工作。

格奥尔基耶娃女士在诸多国际委员会中任职，包括全球气候适应委员会联合主席以及联合国秘书长人道主义融资高级别委员会联合主席。格奥尔基耶娃女士是100多本环境和经济政策出版物的作者或合著者，包括宏观和微观经济学教材。

格奥尔基耶娃女士1953年出生于保加利亚索菲亚，拥有索菲亚国家经济与世界经济大学的经济科学博士以及政治经济学与社会学硕士学位，并于1977-1993年担任该校副教授。在学术生涯中，她曾担任伦敦政治经济学院和麻省理工学院的访问学者。

格奥尔基耶娃对访问中国很感兴趣：2018年以世行首席执行官身份访问北京会见中共生态环境部部长李干杰；2019年以IMF总裁身份访华，新华社采访；2020年访华会见李克强。

格奥尔基耶娃是 2018 年中共国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会于北京钓鱼台国宾馆承办的中国发展高层论坛的外方嘉宾。

格奥尔基耶娃作为一个资深的保加利亚的老共产党，应该不会比中共的村委书记还清廉，其主管欧盟预算、世界银行、国际货币基金期间肯定是拿钱的胃口一次比一次大，所以几乎年年来中国。

Georgieva is very interested in visiting People's Republic of China: In 2018, visited Beijing as World Bank CEO to meet with Ganjie Li, Environment Minister of PRC; in 2019, he visited China as IMF head, interviewed by Xinhua News Agency; in 2020, he met Keqiang Li in Beijing.

Georgieva was a foreign guest of the 2018 China Development High-level Forum hosted by the Development Research Center of the State Council of People's Republic of China and undertaken by the China Development Research Foundation at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing.

As an old Bulgarian communist, Georgieva shouldn't be less corrupted than village secretaries of CCP. During her time in charge of EU budget, World Bank and International Monetary Fund, her appetite for money must be on increase day by day. So she came to China almost every year.

新华社北京11月24日电 专访：中国经济稳健发展利好世界——访IMF总裁格奥尔基耶娃

新华社记者樊宇 王沛 刘红霞

在全球经济减速的大环境下，中国经济增长依然保持在合理区间，作为全球经济增长的重要源泉，中国经济稳健发展对世界来说非常重要。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前在北京接受新华社记者专访时如是说。

格奥尔基耶娃近日第一次以IMF总裁的身份访问中国。10月就任总裁一职的她是1944年IMF成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁，也是继其前任拉加德之后第二位执掌IMF的女性。

在专访中，格奥尔基耶娃首先谈及中国经济。她指出，在当前全球经济增速预期降至10年来新低的背景下，中国经济增速虽然有所下滑，但依然位于目标区间内。她对近

中华人民共和国生态环境部

Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

政府信息公开

名 称	李干杰会见世界银行首席执行官格奥尔基耶娃		
索引号	000014672/2018-01752	分 类	新闻发布
发布机关	生态环境部	生成日期	2018-03-26
文 号		主 题 词	

李干杰会见世界银行首席执行官格奥尔基耶娃

生态环境部部长李干杰今日在京会见世界银行首席执行官格奥尔基耶娃女士。双方就中国生态环境领域变革和中国与世界银行加强生态环境合作等进行了深入交流。

李克强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

2020年12月09日06:17 | 来源: 人民网 - 人民日报

Tr 小字号

新华社北京12月8日电 国务院总理李克强12月8日上午在人民大会堂视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

李克强表示,前不久我同总裁女士和几位主要国际经济机构负责人举行第五次“1+6”圆桌对话会,各方都明确表示致力于维护多边主义,共同携手应对全球性挑战。国际货币基金组织为推动自由贸易、促进世界经济发展发挥了重要作用,希望继续为推动形成多边共识作出努力,中国作为最大的发展中国家愿为此作出应有贡献。

李克强介绍了当前中国经济形势,指出今年中国经济有把握实现正增长,这对于一个拥有14亿人口的国家来说是十分不易的。当前世界经济朝着恢复的方向发展,但仍然面临一些不确定性。我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展,保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性,努力保持

对格奥尔基耶娃的调查不充分,应该对其就任世行 CEO 期间的所有贷款、采购等活动进行全面的独立审计。我不信她没有从世行对中共国的贷款中取得经济利益。仅仅一个律师调查报告怎么可能消除疑虑呢?

The investigation of Georgieva is inadequate, and a comprehensive independent audit of all loans and purchases during her tenure as CEO of the World Bank should be conducted. I don't believe that she did not get financial benefits from the World Bank's loan to China.